

website : www.chintanresearchjournal.com
Impact Factor : 2.645

ISSN : 2249-2976

Pramāna

Research Journal

(Art, Literature, Humanity, Social Science, Commerce,
Management, Law & Science Subjects)

(Indexed & Listed at :
Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)
Copernicus, Poland
Research Bib., Japan
(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

Year : 6

Issue : 22

October-December 2016

www.chintanresearchjournal.com

Editor-in-Chief

Acharya (Dr.) Shilak Ram

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

Acharya Academy, Bharat

ऋग्वेदादिभाष्य के अनुसार मोक्ष

रीटा खन्ना

73-75

History-----

Could Bhagat Singh Be Saved : The Patriot Of Patriot

Dr. Parveen Mann

76-82

औपनिवेशिक कालीन हरियाणा में कृषि विकास (1901-1947)

डॉ० नीरज कुमार

83-94

पूर्व मध्यकाल में व्यापारिक मार्ग

जसमेर सिंह

95-98

डॉ० भीमराव अम्बेडकर एवम् महिला उत्थान : हिन्दू कोडबिल का एक ऐतिहासिक अध्ययन

धर्मवीर सैनी

99-103

महात्मा ज्योतिबा फुले : महिला उत्थान के कार्यों का एक अध्ययन

धीरज कौशिक

104-109

Law-----

Constitutionality of the Ninth Schedule

Dr. Vikas Chaudhry

110-118

Reservation: A Myth or Bane

Muneeshwar Joshi

119-125

Political Science-----

Socio-Economic and Political Background of Women - A Study of Haryana

Dr. Anita Devi

126-135

Kashmir in Indo-Pak Relation

Dr. Mamta Devi

136-139

BRICS: Is Moving Towards a Multipolar Economic and Political Order?

Kranti Singh

140-143

Geography-----

An Analytical Study of Urbanisation in Modern India

Vinod Kumar

144-148

Rainfall Trends and Variability in Rajasthan (1981-2010).

Anil, Pardeep

149-152

Management-----

Environmental Consciousness and Use of Plastic Bags In India: Regulation and Practices

Pooja Vyas

153-164

महात्मा ज्योतिबा फुले : महिला उत्थान के कार्यों का एक अध्ययन

धीरज कौशिक
असिस्टेंट प्रोफेसर
दयाल सिंह कालेज
करनाल (हरियाणा)

शोध-आलेख सार

ज्योतिबा फुले का मानना था कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधानता व्याप्त थी जिसके कारण समाज में स्त्रियों की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही थी, स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। स्त्री को अपना जीवन बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र की छाया में व्यतीत करना पड़ता था।² समाज में लड़की का जन्म लेना 'दुःख' और दुर्भाग्य का कारण माना जाता था। इस कारण कुछ माँ-बाप तो अपनी नवजात बच्चियों की हत्या तक कर देते थे।³ जो स्त्रियाँ बार-बार पुत्रियों को जन्म दे रही थी, समाज में उनको अपमान व तिरस्कार सहन करना पड़ता था। ना जाने कितनी स्त्री-विरोधी अमानवीय कुप्रथाएँ भारतीय समाज में प्रचलित हो चुकी थी। समाज में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के पाखण्ड और आडम्बर हावी हो गए थे। सम्पूर्ण स्त्री समाज इससे प्रभावित हो रहा था। ऐसी रूढ़ियों और बंधनों के कारण हिन्दू धर्म में निरन्तर गिरावट आती जा रही थी।

मुख्य-शब्द : रूढ़िवादी विचारधारा, बहुपत्नी प्रथा, पुनर्विवाह, ब्राह्मणवाद।

19वीं शताब्दी विश्व इतिहास के साथ-साथ भारतीय इतिहास में भी परिवर्तन व ज्ञान बोध का युग था, जिसे भारतीय इतिहास में सांस्कृतिक एवं धार्मिक जागरण का काल कहा जा सकता है। इस समय के दौरान भारत में अनेक सामाजिक-धार्मिक आन्दोलनों का उदय हुआ, जिन्होंने समाज में प्रचलित अनेक बुराइयों का विरोध किया। औपनिवेशिक शासन काल में भारतीय समाज भिन्न-भिन्न कुप्रथाओं और कुरीतियों से जकड़ा हुआ था। जाति-पाति का भेदभाव, छुआछूत का विचार, विधाध्ययन और ज्ञान प्राप्ति का अधिकार केवल कुछ वर्गों तक सीमित था। समाज में अनेक स्त्री विरोधी अमानवीय कुप्रथाएँ प्रचलित हो चुकी थी, जिससे सम्पूर्ण स्त्री समाज इससे प्रभावित हो रहा था। इस समय भारत में अनेक महान् विभूतियाँ पैदा हुईं जिन्होंने अपने प्रयासों से उस समय जर्जर हो चुके राष्ट्र को नवजीवन प्रदान किया था। इन महान् विभूतियों में महात्मा ज्योतिबाराव गोविन्द राव फुले को अग्रणी स्थान प्राप्त है। राजा राममोहन राय के पश्चात् ज्योतिबा फुले ने महिलाओं की मुक्ति के कार्य को सर्वाधिक केशवपन, नियोग व वेश्यागमन का पूरी शक्ति से विरोध किया। उन्होंने सत्यशोधक समाज का निर्माण करके भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का अथक प्रयास किया।¹

ज्योतिबा फुले का मानना था कि भारतीय समाज में पुरुष प्रधानता व्याप्त थी जिसके कारण समाज में स्त्रियों की समस्या दिन-प्रतिदिन गम्भीर होती जा रही थी, स्त्रियों का स्वतंत्र अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका था। स्त्री को अपना जीवन बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र की छाया में व्यतीत करना पड़ता था।¹² समाज में लड़की का जन्म लेना 'दुःख' और दुर्भाग्य का कारण माना जाता था। इस कारण कुछ माँ-बाप तो अपनी नवजात बच्चियों की हत्या तक कर देते थे।¹³ जो स्त्रियाँ बार-बार पुत्रियों को जन्म दे रही थी, समाज में उनको अपमान व तिरस्कार सहन थी। समाज में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के पाखण्ड और आडम्बर हावी हो गए थे। सम्पूर्ण स्त्री समाज इससे प्रभावित हो रहा था। ऐसी रूढ़ियों और बंधनों के कारण हिन्दू धर्म में निरन्तर गिरावट आती जा रही थी।¹⁴

ज्योतिबा फुले का विचार था कि 'मनुस्मृति' जैसे ग्रन्थों ने स्त्री पर बहुत बड़ा अन्याय किया। वस्तुतः मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों की व्यवस्थाओं ने ही भारत में लिंगभेद के लिए सशक्त आधार प्रदान किया।¹⁵ मनु स्मृति की आड़ लेकर स्त्रियों से पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज द्वारा तमाम अधिकार छीन लिए जाते थे। रूढ़िवादियों का तर्क यह था कि यदि स्त्री पढ़ लिख जाती है तो उसकी प्रवृत्ति 'बहिर्मुखी' हो जाती है। इससे पारिवारिक संतुलन बिगड़ता है, अतः बेहतर यह है कि स्त्री को पढ़ने ही न दिया जाए।¹⁶ इसलिए वे ऐसे ग्रन्थों को जला डालने तक की सलाह देते थे।¹⁷

महात्मा फुले के अनुसार अज्ञानता व अंधविश्वास के कारण ही समाज में लिंगभेद पर आधारित प्रथाएँ मान्य हो गयी थी जो समाज सुधारकों के लिए बड़ी चुनौती थी। महात्मा फुले ने अपने समाज सुधार आंदोलन में दलित उद्धार की तरह लैंगिक भेदभाव पर भी अपना ध्यान केन्द्रित किया। वे समाज में नारियों को पुरुषों के समान दर्जा दिलाना चाहते थे। वे हिन्दू शास्त्रों में नारियों के सम्मान में लिखी पंक्ति में विश्वास करते थे।

यत्र नार्यस्तु पूज्यते ।

तत्र रमन्ते देवता ॥¹⁸

उनका विश्वास था कि जहाँ पर स्त्रियों को सम्मान दिया जाता है वहाँ विपत्ति नहीं आती।

ज्योतिबा फुले का यह विश्वास था कि जब तक स्त्री को पुरुष के समान शिक्षित व सुसंस्कृत नहीं बनाया जायेगा, तब तक उनकी स्थिति में न तो सुधार होगा और न ही उससे राष्ट्र तथा समाज के महत्त्वपूर्ण कार्यों में योगदान की अपेक्षा की जा सकेगी। फलतः अपने समाज सुधार आन्दोलन के अंतर्गत स्त्री शिक्षा हेतु उन्होंने अथक प्रयास किए।¹⁹

भारत में नारी शिक्षा धर्म की दृष्टि से निषिद्ध थी। उस समय नारी शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। शिक्षा के बिना नारियों का मानसिक विकास सम्भव नहीं था। कुमारी फरारि ने ज्योतिबा को नारी शिक्षा का महत्त्व समझाया। फरारि के विचारों से ज्योतिबा काफी प्रभावित हुए, उन्होंने निश्चय किया कि वे पूना में स्त्रियों के लिए पाठशाला स्थापित करेंगे।²⁰ नारियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से उन्होंने 1848 ई० पूना में प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना की। यह पाठशाला तात्या साहब भिडे नामक एक ब्रह्मण की हवेली में खोली गई, वे स्त्री शिक्षा के महत्त्व को समझते थे तथा इसे पुण्य का कार्य समझते थे इसलिए उन्होंने अपनी हवेली पाठशाला के लिए दान दे दी। आरम्भ में पाठशाला में छः लड़कियों ने भाग लिया। इन छः लड़कियों में से चार ब्रह्मण परिवार से, एक गड़रिया और एक मराठा जाति की थी।²¹ उन्हें जब पाठशाला के लिए कोई शिक्षक ना मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री को शिक्षिका के लिए तैयार किया। इस प्रकार सावित्री भारत की प्रथम शिक्षिका बनी।²²

महात्मा फुले का विश्वास था कि एक ज्योति अनगिनत प्रकाश का मूल बन सकती है। अतः हर शिक्षित स्त्री-पुरुष का दायित्व है कि वह अपने आस-पास के लोगों को शिक्षा दे।¹³ उनका विश्वास था स्त्रियाँ भी शूद्रों के समान रूढ़िवादी समाज के द्वारा दबाई गई थी। उन्होंने अपनी काव्य रचना में उल्लेख किया :

"शूद्र जैसे, तैसी ही नारी भी दीन ।
उन पर हथियार उठाते ये सारे बुद्धिहीन ॥
भिराधार है व्यर्थ की नारी-निंदा ।
स्पष्ट नफरत ही दिखाई पड़ती है यहाँ ॥"¹⁴

फुले के नारी-शिक्षा आन्दोलन का प्रभाव सब पर पड़ा था। अनेक अंग्रेज अधिकारी उनके प्रशंसक भी हो गए थे। इनमें प्रमुख थे पूना संस्कृत कॉलेज के मेजर कैंडी। 12 जून 1852 को पुणे के एक समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ। जिसमें समाचार यह था :

"स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में ज्योतिबा द्वारा किए गए कार्यों से सरकार अत्यन्त प्रभावित है। नारी शिक्षा की दिशा में किए गए प्रयत्नों के लिए सरकार शीघ्र उन्हें सम्मानित और पुरस्कृत करने वाली है।" इस समाचार को पढ़कर फुले के प्रगतिशील बुद्धिजीवी मित्र प्रसन्न हुए जबकि रूढ़िवादी काफी दुखी हुए।¹⁵

ज्योतिबा फुले ने नारी व पुरुष दोनों के समान 'मानव अधिकारों' को समर्थन किया। उनका विश्वास था कि नारी के लिए अलग प्रकार के नियम व्यवहार में लाना मानव अधिकारों के हनन के अलावा और कुछ नहीं है। नारी और पुरुष के समान अधिकारों की पैरवी करते हुए फुले ने लिखा है :

"नारी और पुरुष दोनों समान रूप से सभी मानवीय अधिकारों का उपभोग करने के हकदार हैं, फिर नारियों के लिए अलग नियम और पुरुषों के लिए दूसरे प्रकार के नियम व्यवहार में लाना पक्षपात के अलावा कुछ नहीं है। कुछ अहंकारी पुरुषों ने अपनी जाति के स्वार्थ के लिए नकली, स्वार्थ प्रेरित धर्म किताबों में नारियों के बारे में इस तरह के स्वार्थ लेख लिखे हैं।"¹⁶

महात्मा फुले का मानना था कि नर और नारी दोनों में नारी श्रेष्ठ है, क्योंकि सारे उपकारों का ऋण चुकाया जा सकता है लेकिन जन्मदायिनी माता के उपकार कभी भी उतारे नहीं जा सकते। बिना नारी के घर की शोभा नहीं होती। वह पक्षपातरहित होकर सबकी पीठ पर रहती है, सबको संभालती है। वह अबला है। पुरुष लोभी है, मतलबी है। वह साहसी अवश्य है। किन्तु उसने नारी को दबा रखा है उसे अपने मानवीय अधिकारों का आभास न हो पाए इसलिए उसे अनपढ़ बना रखा है।¹⁷

महिला उद्धार के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाते हुए ज्योतिबा फुले ने तमाम ऐसी स्त्री विरोधी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जो उस समय समाज में व्यापक रूप से प्रचलित थी ऐसी ही स्त्री विरोधी प्रथा में प्रचलित खोती प्रथा थी। इस प्रथा का विकास महाराष्ट्र में पेशवा शासनकाल के दौरान हुआ था। इस प्रथा में खोत ब्रह्मण होता था जोकि एक या एक से अधिक गाँवों का मुखिया होता था। खोत में खेत जोतने का कार्य शूद्रों के द्वारा किया जाता था और फसल खट्टाई के समय जवरन उनसे तीन चौथाई अनाज वसूल किया जाता था। खोती प्रथा के अनुसार शूद्र बहुओं को शाही

की पहली रात उसी खोत के बंगले पर गुजरानी पड़ती थी । ज्योतिबा ने इस अमानवीय घटना के खिलाफ आवाज उठाई ।¹⁸

रूढ़िवादी विचारधारा के अंतर्गत स्त्रियों को किसी भी धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में भाग लेने की आज्ञा नहीं थी । स्त्रियों को अनेक धार्मिक कार्यों के लिए अयोग्य माना जाता था । विधवाओं को तो अशुभ एवं अपवित्र समझा जाता था । इसके विपरित किसी पुरुष को अशुभ नहीं माना जाता था । यहाँ तक की स्त्री के मरने पर उसकी अत्येष्टि के समय उसके पति का पुनर्विवाह निश्चित कर दिया जाता था¹⁹ भारतीय समाज में स्त्रियों का जीवन नरक के समान हो गया था उसकी समस्त खुशियाँ छीन ली जाती थी । विधवाओं की दुर्दशा के सम्बन्ध में फुले अपनी एक रचना के माध्यम से पूछते हैं :

“पति के मरते ही उसकी औरत पति के शत का अंगूठा अपने हाथ में लेकर हज्जाम के हाथों अपना सिर मुड़वा ले, तन पर चढ़े हुए सभी गहने बूढ़े ससुर के हाथ में रखकर स्वयं अपने हाथों में तुलसी की माला पहन कर भिखरिन हो जाए, मीठे पदार्थों को बिल्कुल न खाने का संकल्प करे, एक के बाद एक लगातार उपवास करे, नाश्ते में अगर कुछ ना मिले तो सारा दिन बिना खाए-पीए गुजारा करे और सारी उम्र घर के तुच्छ कामों में अपने आप को झोंक दे? यह किस दुनिया का न्याय है”²⁰

ज्योतिबा फुले का मानना था कि तमाम सामाजिक कुरीतियों की जड़े प्राचीन धार्मिक व्यवस्था तक जा पहुँची थी, उदाहरण स्वरूप बाल विवाह का आधार मनु ने निर्मित किया । मनुस्मृति के अनुसार कन्या का विवाह जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहिए, नहीं तो वह ‘पाप की भागी’ बन जाएगी। शास्त्रों में इस प्रथा के वर्णित होने के कारण समाज में इसे अपना लिया गया और यह प्रथा आगे चलकर कई अन्य कुप्रथाओं का कारण भी बनी ।²¹ एक विदुर पुरुष किशोरी कन्या से शादी कर उस अबला के यौवन को बर्बाद कर देता है । यदि इस तरह की छोटी उम्र की लड़की विधवा हो जाती है तो उन बाल विधवाओं को पुनः विवाह की इजाजत नहीं होगी । ऐसे ये स्त्रियाँ गलत मार्ग पर पहुँच जाती है।²² फुले ने समाज में चल रही कुरीतियों के दुष्परिणामों का वर्णन किया है ।

“पवित्रता का खोखला दिखावा करने वाले बेशर्म आर्य अपनी दुर्बल और अबला विधवा भौजाई या बहू की यौवनावस्था आते ही रात और दिन ऐसे उनका आगा-पीछा करते हैं कि स्वाभाविक रूप से उनके कदम गलत रास्ते पर पड़ जाते हैं । जब इस तरह से वे गर्भवती हो जाती है, तब उनको इज्जत बचाने के लिए मजबूर होकर गर्भपात व भ्रूण हत्या करवानी पड़ती है ।²³

ज्योतिबा फुले ने समाज में प्रचलित ‘बहुपत्नी’ प्रथा का भी विरोध किया । “सार्वजनिक सत्य धर्म” नामक अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि लोभी पुरुष दो-दो, तीन-तीन पत्नियाँ रखते हैं और सुख से रहते हैं । इस बहुपत्नी प्रथा के बारे में वे धर्मशास्त्रों का हवाला देते हैं यदि कोई स्त्री दो-दो, तीन-तीन पतियों के साथ चैन की जिन्दगी बसर करे तो फिर क्या हो? फुले का मानना था कि मतलबी पुरुषों ने उनकी स्वार्थ प्रेरित पुस्तकों में स्त्रियों के बारे में बेमतलब की बातें लिखी हैं ।²⁴

ज्योतिबा फुले का विचार था कि समाज के ऐसे सारे नियम एवं परम्पराएं ब्राह्मणों ने अपने प्रभाव व वर्चस्व को लोगों के दिलो-दिमाग पर कायम रखने के लिए बनाए ताकि उनके स्वार्थ की पूर्ति होती रहे । अपने ऐसे स्वार्थों की पूर्ति के लिए उन्होंने कई तरह के हथकंडे अपनाए जिनमें वे

कामयाब भी रहे।²⁵ इसका एक उदाहरण उन्होंने बंगाल में प्रचलित एक रिवाज का दिया जिसके अनुसार अनेक नृतक लड़कियां मंदिरों की सेवा करती थी। ये लड़कियां देवदासियों के नाम से जानी जाती थी तथा बचपन से मंदिर की सेवा में समर्पित कर दी जाती थी।²⁶ इस रिवाज के कारण मंदिरों में वेश्यावृत्ति जैसी घृणित प्रथा प्रचलित हो चुकी थी क्योंकि मंदिरों के पुजारी देवदासियों को वेश्याओं की तरह इस्तेमाल करते थे।²⁷ इस प्रथा के कारण मंदिरों के पुजारियों का चरित्र अत्यधिक गिर चुका था और ऐसे मंदिर वेश्यावृत्ति का अड्डा बन गए थे।²⁸

फुले ने अपनी रचनाओं व नाटकों आदि में बताया कि ब्राह्मणों ने अपने 'नकली ग्रन्थों' में यह दिखाने की पूरी कोशिश की कि उन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त हो वे सब उन्हें "ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय अनपढ़ लोगों में काफी किया गया। नारी जाति अबला होती थी। इसलिए इन स्वार्थी पुरुषों ने बड़ी चालाकी से यह तय कर दिया कि किसी भी काम में नारी की स्वीकृति लेना जरूरी नहीं है। उन्होंने हर क्षेत्र में अपने ही वर्चस्व को बढ़ाया। नारी को अपने मानवीय हक समझ न आए, इसके लिए उन्होंने नारी को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया गया।²⁹ इसी कारण तत्कालीन समाज में शिक्षा का पूर्ण अभाव था और महिला शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। इसलिए फुले के अनुसार पुरुषों के तुलना में ब्राह्मणवाद का अधिक शिकार स्त्रियां हुई थी।

ज्योतिबा द्वारा रचित 'किसान का कोड़ा' नामक रचना से हमें जानकारी मिलती है कि किस प्रकार गणेश-चतुर्थी पर किसानों के घर में गणपति के सामने तालियां बजाकर आरती गाने के बदले में पुरोहित उनसे दक्षिणा ले लेते थे। ऋषि-पंचमी को विधवा किसान औरतों को पानी के गड्ढे में डुबकियां लगवाने के लिए मजबूर कर देते थे। फिर ऊपरी तौर पर कीर्तन सुनने का भाव दिखाकर मन में रात-भर बदनाम नर्तकी की सूरत को निहारते और उसके सुरीले गाने सुनने में मशगूल हो जाते थे। वे किसानों के पीछे तो इतने हाथ धोकर लग जाते थे कि उनकी मेहनत-मजदूरी करने वाली दुर्बल व अपाहिज विधवा औरतों तक से गणपति के नाम से दक्षिणा ले लेते थे और अपने पाँव पर उनका माथा टिकवाये बगैर उनको मुक्त नहीं करते थे।³⁰

गरीब स्त्रियों की दुर्दशा की जानकारी फुले ने अपनी रचना 'इशारा' में दी है कि किस प्रकार किसान की पत्नी ने साहूकार से प्रार्थना की कि "थोड़ा रहम कीजिए"। कुछ अनाज तो इन मासूम बच्चों के लिए रहने दीजिए। मेरी दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है। "गरीब नारी का इतना भाषण सुनकर वह साहूकार गुस्से में आंखे चढ़ाकर कहता है कि "मूर्ख कहीं की शुद्रिन होकर तू हम को ज्ञान सिखाना चाहती है।"³¹

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि ज्योतिबा फुले पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिन्होंने हिन्दू धर्म व परम्परा के विरुद्ध नारी की समानता के पक्ष में खुलकर आवाज उठाई। वे क्रान्तिकारी विद्वान् एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने समाज सुधार आन्दोलन के अंतर्गत महिलाओं की समस्याओं को हमेशा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया और उनका समाधान करने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहे। नारियों के लिए आधुनिक युग में वे मुक्तिदाता बनकर सामने आए। अतः यह कहा जा सकता है कि नारी मुक्ति की दिशा में ज्योतिबा फुले का योगदान सराहनीय है।

संदर्भ

1. सुमन मण्डल, 'भारत में धर्म एवं सामाजिक आन्दोलन', नई दिल्ली, 2015, पृ. 136
2. रामधारी सिंह दिनकर, 'संस्कृति के चार अध्याय', इलाहाबाद, 1954, पृ. 54

3. ए० आर० देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, मैकमिलन, बम्बई, 1976, पृ० 230
4. मुरलीधर जगताप, युगपुरुष महात्मा फुले, महात्मा फुले चरित्र, साधने प्रकाशन समिति, बम्बई, 1993, पृ० 54
5. वेद कुमार वेदालंकार (अनु०) गुलामी महात्मा फुले चरित्र साधने, प्रकाशन समिति, बम्बई, 1994, पृ० 13
6. एम० पी० कमल, दलित-संघर्ष के महानायक, स्नेह साहित्य सदन, नई दिल्ली, 2003, पृ० 28-29
7. वेद कुमार वेदालंकार, पूर्वोद्धृत, पृ० 13
8. जिया लाल आर्य, ज्योतिपुंज महात्मा फुले, प्रकाशन संस्थान, नई दिल्ली, 2006, पृ० 180
9. हरि नरके (सम्पा), महात्मा फुले : साहित्य और विचार, महात्मा फुले चरित्र साधने प्रकाशन समिति, बम्बई, 1993, पृ० 25
10. दुर्गा प्रसाद शुक्ल, ज्योतिबा फुले, N.C.E.R.T., नई दिल्ली, 1991, पृ० 19
11. उपरोक्त, पृ० 20-21
12. सुमन मण्डल, भारत में धर्म एवं सामाजिक आन्दोलन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 136
13. ज्योतिबा फुले (अनु० वेद कुमार वेदालंकार), किसान का कौड़ा, बम्बई, 1996, पृ० 1
14. एल० जी० मेश्राम, विमलकीर्ति (सं०) महात्मा ज्योतिबा फुले रचनावली, खण्ड II, राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ० 40
15. दुर्गा प्रसाद शुक्ल, पूर्वोद्धृत, पृ० 31-32
16. एल जी मेश्राम, पूर्वोद्धृत, पृ० 111
17. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, जोति चरित, नई दिल्ली, 2012, पृ० 88
18. सुमन मण्डल, भारत में धर्म एवं सामाजिक आन्दोलन, नई दिल्ली, 2015, पृ० 136
19. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ० 16
20. एल० जी० मेश्राम, पूर्वोद्धृत, पृ० 50
21. बी० के० काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रज, पूणे, 1960, पृ० 52.
22. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, जोति चरित्र, पृ० 88-89
23. एल० जी० मेश्राम, पूर्वोद्धृत, पृ० 46-47
24. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पूर्वोद्धृत, पृ० 89
25. रोजा लिजाओं हैनलॉन, "कास्ट कनफिलकट एण्ड आइडियोलाजी परमानेन्ट ब्लैक", रानीखेत, 2010, पृ० 91
26. ए० आर० देसाई, भारतीय राष्ट्र की सामाजिक पृष्ठभूमि, नई दिल्ली, 1976, पृ० 220
27. के० के० दत्त, ए सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इण्डिया, नई दिल्ली, 1975, पृ० 153
28. ए० आर० देसाई, पूर्व उद्धरित, पृ० 221
29. मुरलीधर जगताप, पूर्व उद्धरित, पृ० 69
30. मुरलीधर जगताप, पूर्व उद्धरित, पृ० 102
31. रोजालिंडओ हैनलॉन, पूर्व उद्धरित, पृ० 216